

“शिक्षण—अधिगम सहभागिता”

आनंद प्यारी एवं राजश्री

शिक्षा संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान,
दयालबाग डीम्ड यूनिवर्सिटी, दयालबाग, आगरा

Email: rajshri.dei@gmail.com

सारांश

शिक्षण और अधिगम में अभिन्न सम्बन्ध माना जाता है। एक अच्छी शिक्षा संस्था अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करती है, जहाँ सुनियोजित शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखते हैं। शिक्षण ऐसी अद्भुत, व्यावसायिक, युक्तिपूर्ण तथा मानवीय क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति (अध्यापक) स्वयं अपने आपको और अपने ज्ञान को रचनात्मक एवं कल्याणकारी रूप से प्रयुक्त करता हुआ दूसरों (विद्यार्थियों) के अधिगम एवं हित को विकसित करता है।

प्रस्तावना

शिक्षण का प्रत्यय अधिगम के अभाव में अधूरा है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम को सुगम व सरल बनाना ही है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो अधिगम को उत्पन्न करने हेतु प्रदान की जाती है। जहाँ शिक्षण है, वहाँ अधिगम अवश्य होगा। शिक्षण क्रियायें सीखने वाले के व्यवहार को एक नवीन स्वरूप प्रदान करती है। सीखने के बिना शिक्षण अधूरा माना जाता है। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम एक नवीन प्रत्यय है।

“शिक्षण की क्रियाओं, विधियों, व्याख्याओं, ग्रहणकार्य, वाद—विवाद, आदि का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना होता है, यह विकास अधिगम का ही स्वरूप होता है।”

—(बी. एस. ब्लूम)

कक्षागत प्रबन्धन का मुख्य लक्ष्य ही धनात्मक उत्पादनशील अधिगम वातावरण को बनाये रखना है। शिक्षण अधिगम को उपलब्धि हेतु निर्देशित क्रिया है। शिक्षण कई क्रियाओं का समन्वित रूप है, अतः एक सामाजिक घटना है। वही अधिगम व्यक्ति द्वारा संचालित एकल क्रिया है जिसे एक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में माना जाता है। इस क्रम में शिक्षण—अधिगम सहभागिता को समझने के लिये शिक्षण तथा अधिगम के अर्थ को समझना अति आवश्यक हो जाता है।

शिक्षण एवं अधिगम की प्रत्यात्मक रूपरेखा

1. शिक्षण

हिन्दी में प्रयुक्त शिक्षण शब्द की उत्पत्ति ‘शिक्ष्’ धातु से हुई है जिसका तात्पर्य है, सीख देना। शिक्षण एक सौददेश्य प्रक्रिया है, इसका मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षण एक क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने में उत्सुकता जागृत करती है। हेनरी सी० मौरीसन का मानना है कि “शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है जिसका प्रारूप पिछले व्यक्ति (अपरिपक्व व्यक्ति) को शिक्षित करने के लिये बनाया जाता है।”

शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है, जिसमें अंतराल तथा बाधाएँ होती हैं, जिन्हें व्यक्ति दूर करने के प्रयासों के फलस्वरूप अधिगम करता है। वर्ल्डबुक एन्साइक्लोपीडिया में शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया गया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। यह भी माना जाता है कि दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। समस्त शिक्षण का अर्थ ही सीखने में वृद्धि करना है। “दूसरों को सीखने के लिये दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है”। – रायन्स

शिक्षण प्रशिक्षण को लेकर अनुदेशन तक एक सतत् प्रक्रिया मानी जाती है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार वर्गीकृत किया है—

1. उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण— ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक शिक्षण
2. शिक्षण स्तरों के आधार पर वर्गीकरण— स्मृति स्तर, बोध स्तर एवं चिंतन स्तर
3. शासन प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण— एकतंत्रीय, लोकतंत्रीय, हस्तक्षेपरहित शिक्षण
4. शिक्षण के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण— वर्णनात्मक, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण
5. शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण— प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन एवं कार्य करना
6. शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण— औपचारिक, अनौपचारिक एवं निःचारिक

उपर्युक्त शिक्षण के वर्गीकरण करने का प्रमुख उद्देश्य अधिगम की प्रभाविता को बढ़ाना ही होता है। जिसमें शिक्षण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षण की विधा को अपनाकर अधिगम को प्रभावी बनाने का पूर्ण प्रयास करता है।

2. अधिगम

अधिगम सीखने की व्यवस्था है। एक अच्छे एवं सुव्यस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्योन्मुख होता है। यद्यपि अधिगम प्रक्रिया जटिल तथा कठिन है परंतु प्रभावी शिक्षण द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। बुडवर्थ ने “नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को अर्जित करने व सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा।”

अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्पित करना है। इसी संदर्भ में जी० एल० एंडरसन ने कहा “मनोवैज्ञानिक उन परिस्थितियों में सत्यापन स्पष्टता तथा तथ्यों में विस्तृता चाहता है जिसमें अधिगम क्रिया सम्पन्न होती है, संग्रहित तथ्यों की व्याख्या सामान्यीकरण तथा नियमीकरण अधिगम की वैज्ञानिक व्याख्या बन जाते हैं।” अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का जन्म होता है। अधिगम एक प्रक्रिया है के रूप में व्याख्या देते हुए किंगसले ने कहा कि “जिसमें व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, प्रेरणा मिलती है तथा वह कठिनाईयों व समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिये अपने व्यवहार को समायोजित करने में समर्थ होता है, अधिगम कहलाता है।”

मिलर तथा डोलार्ड ने अधिगम की प्रक्रिया को व्यक्त करते हुए कहा कि “सीखने के लिये व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता तथा अनुभव होना चाहिये, उसे कुछ देखना, महसूस करना चाहिये, उसे कुछ करना चाहिये और अंत में कुछ प्राप्त करना चाहिये।”

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को निम्न चित्र में समेकित किया गया है—

शिक्षण अधिगम का सम्प्रत्यय

किसी भी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं जहाँ शिक्षण दिया जाता है, वहाँ अधिगम क्रियायें अवश्य होती हैं। अतः आधुनिक शिक्षाविदों ने शिक्षण अधिगम के सम्प्रत्यय को स्वीकार किया है तथा कुछ ऐसी परिभाषायें दी जिनके द्वारा यह स्पष्ट निर्देश मिलते हैं कि अधिगम के लिये शिक्षण तथा प्रभावी शिक्षण के लिये अधिगम की परिस्थितियों तथा क्रियायें अत्यधिक महत्व रखती हैं। इसे हम निम्न प्रकार स्पष्ट अध्ययन कर सकते हैं।

बी.ओ. स्मिथ के अनुसार "शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो अधिगम को उत्पन्न करती है।" क्लार्क ने परिभाषित करते हुये कहा कि शिक्षण क्रियायें छात्र के व्यवहार में वांछनीय व स्थायी परिवर्तन के लिये आवश्यक हैं।" अतः शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्याख्या इसलिये की जाती है कि इससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। बर्टन के अनुसार "शिक्षण अधिगम का उददीपन, निर्देशन, निदेशन व प्रोत्साहन है।" अधिगम की सहायक स्थितियों के बिना प्रभावशाली अधिगम हो ही नहीं सकता। अच्छे शिक्षण का अर्थ है अधिक से अधिक अधिगम। थॉमसग्रीन ने अपनी पुस्तक '**Activities of Teaching**' में कहा है कि "शिक्षण के बिना अधिगम का अस्तित्व नहीं है, एवं अधिगम के अभाव में शिक्षण क्रिया संभव नहीं है।"

अतः शिक्षण का लक्ष्य अधिगम को उत्पन्न करना हो सकता है परंतु सभी शिक्षण क्रियायें अधिगम को प्रभावित करें यह संभवतः नहीं कहा जा सकता। इस पक्ष के उभरने पर हमें शिक्षण अधिगम के एक साथ अध्ययन की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

शिक्षण-अधिगम सम्बन्ध का औचित्य

शिक्षण अधिगम के सम्बन्ध के अध्ययन की आवश्यकता को बर्टन द्वारा निम्न बिन्दुओं में प्रकट किया है—

- शिक्षण को अधिगम से सम्बन्धित करके और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, अतः शिक्षण अधिगम समन्वय आवश्यक है।
- शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना है अतः शिक्षण में ऐसी क्रियाओं को प्रयुक्त किया जाये जो अपेक्षित परिवर्तन कर सके और यह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है।

- शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति व्यवहारिक रूप में की जा सकती है।
- अधिगम के सिद्धान्तों की सहायता से शिक्षण के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा सकता है।
- अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षण में मनोवैज्ञानिक नियमों का प्रयोगशाली ढंग से किया जा सकता है।
- शिक्षण में दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से किया जा सकता है।
- शिक्षण अधिगम समन्वय से शिक्षण को अधिगम आधारित बनाया जा सकता है ताकि अधिगम अधिक प्रभावशाली बन सके।
- इसके समन्वय से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है।
- शिक्षा के विकास को देखते हुए इन दोनों को समन्वित रूप में समझना अधिक समाचीन होगा।
- शिक्षण-अधिगम सम्बन्ध का ज्ञान शिक्षक-शिक्षकाओं को प्रभावशाली अध्यापक बनाने में सहायक होता है।

शिक्षण के लिये मूल आधार अधिगम परिस्थितियों

राबर्ट गेने (1965) ने कहा "छात्र के लिये बाह्य रूप में अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण है। इन अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्तरीकरण किया जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्तरीकरण किया जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थिति के लिये उनकी पूर्व परिस्थिति छात्र के लिये आवश्यक होती है। जिससे धारणशक्ति विकसित होती है।" गेने ने अधिगम परिस्थितियों को आठ विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया है जो कि ब्लूम के उद्देश्य वर्गीकरण पर आधारित है-

1. संकेत अधिगम संरचना
2. उददीपक-अनुक्रिया सम्बन्ध अधिगम संरचना
3. श्रंखला अधिगम संरचना
4. मौखिक साहचर्य अधिगम संरचना
5. प्रत्यय अधिगम संरचना
6. भेदीय अधिगम संरचना
7. सिद्धांत / नियम अधिगम संरचना
8. समस्या-समाधान अधिगम संरचना

अतः गेने का अधिगम संरचना वरीयता क्रम यह प्रदर्शित करता है कि अधिगम अवस्थाओं के आधार पर ही शिक्षण युक्तियों का चयन / निर्धारण किया जाता है।

शिक्षण-अधिगम सहभागिता

ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य, गेने महोदय के अधिगम संरचना के वरीयताक्रम तथा बिग्गी महोदय के शिक्षण-अधिगम सम्बन्ध के प्रमुख कारकों के रूप में प्रकट होते हैं।

शिक्षण एक कार्य

शिक्षक का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण अधिगम का नियोजन करना है। जिसमें कार्य विश्लेषण एक महत्वपूर्ण अंग है। संश्लेषण तथा विश्लेषण दोनों साथ साथ सम्मिलित होने वाली है। शिक्षण एक कार्य है और अधिगम उसके समानान्तर है। जो कि कार्य की उपलब्धि के रूप में सामने आता है। शिक्षण अथवा कार्य को कौशलपूर्वक, प्रभाविता तथा सावधानी पूर्वक करने पर ही अधिगम एक बेहतर उपलब्धि के रूप में प्रकट होता है। यह दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हो भी सकते हैं और नहीं भी।

शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण-अधिगम सम्बन्ध के कारक

ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण	गोने के अधिगम संरचना स्तर	बिगगी के शिक्षण स्तर
1. ज्ञान	उददीपन, अनुबद्ध अनुक्रिया सम्बन्ध	1. स्मृति स्तर
2. बोध	शाब्दिक, अशाब्दिक सहसम्बन्ध अधिगम	
3. प्रयोग	बहुभेदीय अधिगम	2. बोध स्तर
4. विश्लेषण	प्रत्यय अधिगम	
5. संश्लेषण	सिद्धांत अधिगम	3. चिंतन स्तर
6. मूल्यांकन	समस्या समाधान	

उपर्युक्त सारणी संरचना यह प्रदर्शित करती है कि शिक्षण स्तर एवं अधिगम अवस्थायें / परिस्थितियाँ शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती हैं।

शिक्षण-अधिगम सम्बन्ध पर बर्नाड के विचार

बर्नाड ने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के सम्बन्ध के स्वरूप को निम्न चित्र की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास किया है-

अतः अधिगम परिस्थितियाँ छात्र, अध्यापक तथा छात्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। शिक्षण तथा अधिगम के सम्बन्ध के लिये व्यापक रूप से अधिगम परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण कारक होती हैं। इसके पश्चात् शिक्षण क्रियाएँ अधिगम प्रक्रिया का संचालन करती हैं जिनमें छात्र अपने अनुभवों तथा क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं के समन्वय से छात्र का विकास होता है।

शिक्षण-अधिगम में प्रणाली उपागम

मैकडॉनल्ड ने शिक्षण-अधिगम के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये प्रणाली उपागम का प्रयोग किया तथा समस्त शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को चार भागों में विभक्त कर निम्न प्रकार प्रकट किया-

- अ. पाठ्यक्रम ब. अनुदेशन स. शिक्षण द. अधिगम

उपर्युक्त चित्र द्वारा यह स्पष्ट है कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए प्रत्यय हैं।

अधिगम सिद्धान्तों पर आधारित शिक्षण—अधिगम सिद्धान्त

क्रॉनवैक का विचार है कि शिक्षण सिद्धान्तों को अधिगम सिद्धान्तों पर आधारित किया जा सकता है। जिनमें निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं। जैसे— परिस्थितियों, व्यक्तिगत विभिन्नता, लक्ष्य, अर्थापन, क्रिया परिणाम तथा प्रतिक्रिया। इनके आधार पर अधिगम के निम्न सिद्धान्त सामने आते हैं जो शिक्षण का केन्द्रीय बिन्दु बनते हैं:—

1. अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन लाता है।
2. अधिगम समायोजन द्वारा प्रेरित होता है।
3. अधिगत सतत तथा लक्ष्य निर्देशित होता है।
4. अधिगम सक्रिय एवं रचनात्मक होता है।
5. अधिगम वैयक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति की समूची स्थिति के प्रति अनुक्रिया है जिसका स्थानान्तरण हो सकता है।
6. अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक दिशाओं में संभव है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण कार्यरत रहते हैं, जैसे— प्रयोजन, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन, स्थिरीकरण, आदि। अधिगम में वैयक्तिक विभिन्नता होती है।
7. उच्चतर बुद्धि बेहतर एवं जटिल अधिगम की ओर अग्रसर करती है।
8. अधिगम बोध, बुद्धि, आदतों तथा सार्थक संरचना पर निर्भर करता है।
9. अभिप्रेरित अधिगम अशुद्ध उददीपन—अनुक्रिया बंधन को तोड़ने में सहायक सिद्ध होता है।

शिक्षण—अधिगम के महत्वपूर्ण कारक

शिक्षण—अधिगम सम्बन्ध पर विभिन्न कारक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं जो निम्न हैं—

1. शिक्षण—अधिगम हेतु मनोवैज्ञानिक शक्तियों का महत्व

प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियों शिक्षण को सहायता प्रदान करती हैं। गेज (1967) ने इन शक्तियों को निम्न भागों में विभक्त किया—

- व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियों— शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार को परिवर्तित करना है, जिसके लिये अभिप्रेरणा और अधिगम अभिन्न अंग है। बालक जितना विषय को सीखने के लिये अभिप्रेरित होगा उतना ही अधिगम अधिक स्थायी होगा। जैसे— छात्रों को उनकी अच्छी उपलब्धि हेतु पुरस्कृत करना, प्रशंसा करना आदि।
- अधिगम परिस्थितियों शक्तियों के रूप में— अधिगम के सिद्धान्तों की अपेक्षा उनके प्रयोग की परिस्थितियों अधिगम हेतु अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। आई०के० डेवीज तथा गेज आदि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि “छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में अधिगम परिस्थितियों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।”

2. शिक्षण-अधिगम में सम्प्रेषण का महत्व

प्रभावशाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिये प्रभावी सम्प्रेषण अत्यधिक महत्व रखता है। प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र मिलजुल कर प्रयास करते हैं। हरबर्ट महोदय के अनुसार "शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक पहुँचाना है।" शिक्षक इस हेतु जितने प्रभावशाली ढंग से इनका सम्प्रेषण करता है, वह उतना ही सफल शिक्षक कहा जाता है। शिक्षण व प्रशिक्षण के क्षेत्र में छात्रों-छात्रध्यापकों को जटिल नियमों, विधियों पद्धतियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं (नीतियों) के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिये अनेक सम्प्रेषण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे अधिगम प्रभावी हो सके।

3. शिक्षण-अधिगम में अभिप्रेरण का महत्व

शिक्षक को शिक्षण-अधिगम को प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि अधिगम उद्देश्यों के आधार पर अभिप्रेरण प्रविधि का चयन किया जाये। जो निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित है-

सीखने की संरचना	सीखने का उद्देश्य	अभिप्रेरण की प्रविधियाँ
1. संकेत अधिगम	1. ज्ञानात्मक उद्देश्य	1. पुरस्कार एवं दण्ड
2. श्रृंखला अधिगम	2. बोधात्मक उद्देश्य	2. प्रशंसा एवं निंदा
3. बहुभेदीय अधिगम	3. प्रयोग उद्देश्य	3. सफलता एवं असफलता
4. प्रत्यय अधिगम	4. सृजनात्मक उद्देश्य	4. प्रतियोगिता एवं सहयोग
5. सिद्धान्त अधिगम		5. प्रगति का ज्ञान
		6. नवीनता
		7. आकांक्षा स्तर
		8. स्वतः अभिप्रेरक

उपरोक्त तालिका द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं

1. अभिप्रेरण की प्रविधियों का चयन छात्रों की आवश्यकताओं, अधिगम के उद्देश्यों तथा अधिगम स्वरूपों का ध्यान में रखकर किया जाता है।
2. ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बाह्य अभिप्रेरणायें, जैसे पुरस्कार एवं दण्ड तथा प्रशंसा एवं निंदा की प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिये। इसमें प्रत्यास्मरण एवं अभिज्ञान की दक्षतायें विकसित की जाती हैं तथा इन्हीं के द्वारा संकेत अधिगम संरचना का निर्माण होता है।
3. बोधात्मक उद्देश्य तथा श्रृंखला अधिगम संरचना के लिये प्रशंसा एवं निंदा, सफलता एवं असफलता प्रेरण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिये। इसके द्वारा सम्बन्धों का प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण एवं दृष्टांत आदि देने की क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है।
4. प्रयोग उद्देश्य एवं बहुभेदीय अधिगम संरचना को प्राप्त करने के लिये एक अच्छा शिक्षक प्रतियोगिता, नवीनता तथा प्रगति का ज्ञान आदि अभिप्रेरण की प्रविधियों का प्रयोग है। इसमें निदान, सामान्यीकरण की क्षमता तथा भिन्नता के लिये अवसर प्रदान किये जाते हैं।
5. सृजनात्मक उद्देश्य तथा प्रत्यय अधिगम संरचना को प्राप्त करने के लिये आंतरिक अभिप्रेरण जैसे- आकांक्षा स्तर एवं स्वःअभिप्रेरकों का प्रयोग करना चाहिये। इसके द्वारा विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन क्षमताओं को विकसित किया जाता है।

6. सिद्धांत-अधिगम संरचना के लिये आकांक्षास्तर, अभिवृत्ति तथा स्वतः अभिप्रेरणा को प्रयोग करना चाहिये। इसमें आंतरिक प्रेरणायें ज्यादा अच्छा कार्य करती हैं तथा पाठ्यवस्तु प्रमुख होती हैं।

अतः उत्तम शिक्षण-अधिगम के लिये सीखने के उद्देश्यों तथा अधिगम संरचनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

शिक्षण अधिगम में शिक्षक एवं विद्यार्थी का महत्व

शिक्षण अधिगम की प्रभाविता शिक्षक एवं विद्यार्थी के बिना प्रभावी होना असम्भव है। यह दोनों ही शिक्षण अधिगम में मूलाधार है। जो निम्न प्रकार से शिक्षण अधिगम सहभागिता में महत्व रखते हैं।

1. शिक्षक

शिक्षक का व्यवहार तथा सम्प्रेषण विधि यह दोनों ही विद्यार्थी को अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं तथा शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। शिक्षक को हमेशा वॉछित पुर्नबलन देना चाहिये। शिक्षक को अपने शिक्षण विषय का समुचित ज्ञान तथा अध्यापन का कौशल होना चाहिये। शिक्षक को शिक्षण के समय व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना होगा, जिससे सभी छात्रों का अधिगम अच्छा हो। अनुकरण सीखने का एक शक्तिशाली तरीका है यदि हमें बालक के मनोगत्यात्मक पक्ष को उन्नत करना है तो अनुकरण एक सरल तरीका है। शिक्षण शिक्षक के लिये एक वचन बद्धता है बालक के अधिगम के लिये, ना कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। शिक्षक का ज्ञान व्यक्तित्व तथा शिक्षण विधियाँ शिक्षण में अभिप्रेरणा उत्पन्न करते हैं जो विद्यार्थी के अधिगम को अधिग प्रभावी बनाते हैं।

2. विद्यार्थी

विद्यार्थी में यह सीखने के लिये आवश्यक है अधिगम विधि तथा शिक्षक के प्रति व्यवहार अच्छा हो। इससे शिक्षक छात्र सम्बन्ध प्रभावी होते हैं तथा अधिगम भी प्रभावी होता है। विद्यार्थी अपने विषय के प्रति जागरूक तथा जिज्ञासु होना चाहिये। विद्यार्थी में कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता होना चाहिये। विद्यार्थी में शिक्षक का बुद्धिमतापूर्ण अनुकरण करने की क्षमता हो। वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला हो। नवीन विषयों तथा तथ्यों की जानकारी के लिये उत्कृष्टता रखता हो।

शिक्षण-अधिगम सहभागिता का महत्व

वॉलेन एवं ट्रेवर्स (1963) ने अधिगम सिद्धान्तों को संक्षिप्तीकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि वह शिक्षण विधियों के चयन के लिये अधिक महत्व रखते हैं तथा इसी पक्ष में शिक्षण अधिगम सम्बन्ध के अध्ययन के निम्न महत्व बताये-

1. शिक्षकों द्वारा अपेक्षित व्यवहार को पुर्नबलित किया जाना चाहिये। निसंदेह विभिन्न शिक्षण विधियों में पुर्नबलन के विभिन्न प्रकारों का न्यूनाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रसार भाषण विधि में पुर्नबलन की कमी को लेकर अधिगम क्रियाओं में आंतरिक पुर्नबलन तक होता है।
2. संकेतों का कौशलपूर्ण प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद् करेगा। शिक्षण के किसी भी सिद्धांत में प्रेरणा का मुख्य स्थान होता है लेकिन उद्दीपन उत्पन्न करने के लिये प्रेरकों के चुनाव शिक्षकों पर छोड़ दिया जाता है। विशेष ज्ञान का अभाव यह बताता है कि शिक्षक उन साधनों का प्रयोग करता है जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उसका यह अनुभव बताता है कि यह उसके लिये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है।
3. अधिगम स्थानान्तरण में अभ्यास सहायक होता है। अधिगम प्रतिफल का प्रयोग विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं भावात्मक रूप में दक्षता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यही तथ्य उसे प्रगति को निर्धारित करने वाला सबसे प्रभावशाली तथ्य बन जाता है, जो विद्यार्थियों को उनके अधिगम उत्पादनों के नवीन समस्याओं में स्थानान्तरित करने में सहायता प्रदान करता है।

4. शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अवश्य स्वीकार करना चाहिये, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रत्यय उसके विधियों के चयन एवं उन विधियों के प्रयोग के तरीके को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिये— क्या वह कक्षा को एक समूह के रूप में पढ़ायेगा या कक्षा को योग्यता व उपलब्धि के आधार पर विभिन्न समूह में बाँटेगा या क्या वह आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करने का प्रयास करेगा।
5. अनुकरण अधिगम एक शक्तिशाली साधन है। बल प्रदर्शन द्वारा छात्र अधिगम को प्रभावित नहीं करना चाहिये। यह विशेष रूप से मनोगत्यात्मक एवं भावात्मक अधिगम पर सत्य साबित होता है।
6. नियन्त्रित छात्र क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिये। किसी भी कार्य को सीखने के लिये छात्र को आवश्यकतानुसार अनुक्रियायें करनी चाहिये। जबकि यह समन्वित धारणा व स्थानान्तरण को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

शिक्षण में अधिगम सम्मिलित है। तर्क के लिये भले ही दोनों को अलग किया जा सके परंतु मूल्यांकन की दृष्टि से दोनों का अभिन्न सम्बन्ध है। सम्पूर्ण शिक्षण लक्ष्य उन्मुख होता है और उसका लक्ष्य अधिगम में निहित होता है। शिक्षण सावधानीपूर्ण नियोजित क्रियाओं का समूह है और अधिगम शिक्षण का लक्ष्य है। इस प्रकार दोनों में साधन साध्य सम्बन्ध है। जब भी हम शिक्षण को नियोजित एवं कार्यान्वित करते हैं तो उस के लिये कोई लक्ष्य (अधिगम) अवश्य निर्धारित करते हैं। शिक्षण में अनिवार्यतः अधिगम निहित रहता है। सभी शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है। स्मिथ के कथनानुसार, “शिक्षण कुछ कार्यों की व्यवस्था है जिस का उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है।”

Teaching is a system of actions intended to produce learning.

अधिगम के बिना शिक्षण नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे खरीदार के बिना बेचने वाला नहीं हो सकता। इस प्रकार के सम्बन्ध को तर्क के आधार पर सिद्ध करना कठिन है। शिक्षण एवं अधिगम का यद्यपि घनिष्ठ सम्बन्ध है, परंतु दोनों स्वतंत्र क्रियाओं के समूह हैं व दोनों का अलग-अलग विश्लेषण किया जा सकता है। यह भी सत्य है कि किसी भी विश्लेषण, बोध एवं समीक्षा दूसरे को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं।

The worth of teaching can be judged only in terms of the extent to which it generates learning.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चौहान एस.एस.: “एजुकेशन साइक्लोजी”
2. क्लार्क विलियम: “साइक्लोजी इन टीचिंग एण्ड लर्निंग”
3. गुप्ता एस.पी.: “उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान”
4. कुलश्रेष्ठ एस.पी.: “एजुकेशन साइक्लोजी”
5. कुलश्रेष्ठ एस.पी.: “शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार”
6. मित्तल संतोष : “शैक्षिक तकनीकी एवं कक्षा प्रबंधन”
7. पाण्डेय के.पी.: “नवीन शिक्षा मनोविज्ञान”
8. शर्मा आर.ए.: “एडवांस एजुकेशनल टेक्नोलोजी”
9. शर्मा बी.एन.: “एजुकेशन साइक्लोजी”
10. शर्मा आर.ए.: “शिक्षण अधिगम में नवीन प्रवर्तन”
11. वालिया जे.एस.: “शिक्षा तकनीकी”